

ТУРИСТИК МАҲСУЛОТНИ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ҚИЛИШНИНГ ИННОВАЦИОН СТРАТЕГИЯСИНИ ТАНЛАШ

А.П.Махмудова

“Туризм” кафедраси доценти, Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти,
Ўзбекистон Республикаси, Самарқанд шаҳри

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14919431>

Аннотация. Ушбу мақолада туристик маҳсулотни диверсификация қилишнинг инновацион стратегиялари таҳлил қилиниб ўрганилиб, муаллифнинг ёндашувларига асосан ушбу инновацион стратегияларининг муқобилларини танлаш йўналишлари келтирилган.

Калим сўзлар: инновацион фаолият, электрон ҳукумат, рақамли иқтисодиёт, диверсификация, жараён инновацияси, бошқарув инновацияси, интеллектуал мулк объектлари, туристик маҳсулотлар.

Аннотация. В данной статье исследуются инновационные стратегии диверсификации туристического продукта, и на основе авторских подходов представлены направления выбора альтернатив этим инновационным стратегиям.

Ключевые слова: инновационная деятельность, электронное правительство, цифровая экономика, диверсификация, технологические инновации, управленческие инновации, объекты интеллектуальной собственности, туристические продукты.

Annotation. This article lists innovative strategies for diversifying the tourist flow, developed and implemented within the framework of the Moody's program.

Keywords: innovation activities, e-government, digital economy, diversification, process innovation, management innovation, intellectual property facilities, tourist products.

Кириш. Иқтисодиётда барча ислоҳ қилиш жараёнини бошланғич нуктаси стратегияни танлаб олишдан иборатдир. Бу ғоят масъулиятли ва мураккаб масала. Умумий стратегияга эга бўлмай, пировард мақсадни кўрмай туриб, иқтисодий ислоҳ қилишнинг таъсирчан чора-тадбирларини белгилаб бўлмайди. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегиясини амалга ошириш жараёнида орттирилган тажриба ва жамоатчилик муҳокамаси натижалари асосида ишлаб чиқилган «Ўзбекистон- 2030» стратегиянинг 12 бандида барча йўналишларда инновацион фаолиятни кенг жорий этиш, илмий тадқиқотларни ва инновацион ташаббусларни қўллаб-қувватлаш мақсади-да 2030 йилгача эришиладиган мақсадларнинг самарадорлик кўрсаткич-лари белгиланган¹. Дарҳақиқат Ўзбекистон шароитида иқтисодиётдаги инновацион жараёнларни давлат томонидан қўллаб-қувватловчи тегишли меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилиниши ва инновацион фаолиятни рағбатлантирувчи аниқ чора-тадбирлар ишлаб чиқилиши миллий инновацион тизимини шакллантиришга асос бўлмоқда.

Ўзбекистонда қабул қилинган Инновацион тараққиёт стратегияси 2030 йилгача республикамиз дунёдаги энг кучли 50 мамлакат сафидан жой олишини назарда тутди. Бинобарин Глобал инновация индексининг 2023 йилги рейтингда Ўзбекистон 132 та

¹ Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 12.09.2023 й., 06/23/158/0694-сон.

давлат орасида 82-ўринни эгаллади. Ўзбекистон инновациялар соҳасида миллий иқтисодий ривожланиш даражасига солиштирганда баланд кўрсаткичга эришган мамлакатлар қаторидан жой олди, яъни ялпи ички маҳсулотга нисбатан инновацияларнинг юқори самарадорлиги қайд этилди².

Мамлакатимизда илм-фанни ривожлантириш, инновацион фаолиятни жадаллаштириш мақсадида Ўзбекистон Республикасининг "Илм-фан ва илмий фаолият тўғрисида" ҳамда "Инновацион фаолият тўғрисида"ги икки муҳим қонуни қабул қилинган. Айти пайтда ушбу ҳужжатлар юртимизда илмий-инновацион фаолиятни ривожлантириш учун мустаҳкам замин бўлиб хизмат қилмоқда.

Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, Ўзбекистонда инновацион фаолиятнинг турли жиҳатларига тегишли бўлган ҳуқуқий-меъёрий база такомиллаштирилмоқда. Шу билан биргаликда унинг тузилиш жараёнини яқунланган, деб ҳисоблаб бўлмайди, чунки у доимо жорий ривожланиш босқич вазифаларига мослашиб боради. Креатив иқтисодиёт шароитида интеллектуал ташкил этувчилар ҳисобига қўшимча қиймат улушини ташкил этувчи креатив туризм саёҳатнинг алоҳида шакли сифатида, у тобора кўпайиб бораётган ҳудудларда ривожланиш стратегиялари учун асос бўлиб хизмат қилмоқда.

Инновацион фаолиятнинг натижаларини юқори қўшилган қийматли маҳсулотга айлантиришда интеллектуал мулкнинг ишончли ҳимоясини таъминлаш жуда муҳим. Дунёда товарларнинг бренд қиймати юқори бўлиб, интеллектуал мулк Европада ялпи ички маҳсулотнинг 45 фоизини, Хитойда 12, Россияда 7 фоизни ташкил этмоқда³. Ўзбекистон бу борада дунё бозорида ўз нуфузини ошириш учун қонунчиликни такомиллаштириши, интеллектуал мулк ҳимоясини кучайтириши ва ҳар бир корхона ва тармоққа илмий ютуқларни олиб кириш мақсадида саноат мулки патентлари платформасини яратиб, унга барча тармоқларидаги интеллектуал мулк объектларини жойлаштириб бориш, вилоятлардаги корхоналар ва олий ўқув юртларининг интеллектуал мулк объектлари базасини яратиш механизминини ишлаб чиқиш лозим бўлмоқда.

Жаҳон мамлакатлари ривожланишининг замонавий шартларидан бири инновацион жараёнда электрон ҳуқумат ва рақамли иқтисодиёт стратегиясини тезкор ва тўғри амалга ошириш билан боғлиқ бўлмоқда. Жамиятда иқтисодий-ижтимоий ўзгаришларни тизимли ва сифатли амалга оширишда, шу билан бирга ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш соҳасини самарадорлигини оширишда иқтисодиётни рақамлаштириш долзарб масалалар қаторига киритилди.

Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг расмий маълумотларига кўра, илм-фан соҳаларига сафрфланаётган жами ҳаражатлар ўтган йиллар мобайнида қарийб 14% га ошган. Бу кўрсаткич 2018 йили умумий 528.8 млрд сўмни ташкил қилган бўлса, 2019 йилга келиб 603, 3 млрд сўмга ошган. Бироқ, бугунги кунда илм-фанни молиялаштириш ҳажми ялпи ички маҳсулотга нисбатан 0.2% ни ташкил қилиб, йиллар давомида ўзгармай қолмоқда. Ушбу кўрсаткич жаҳон бўйича ўртача 1,7 фоизга тенг, хусусан Хитойда 2008 йилда 1,4 фоиздан 2,14 фоизгача, Корея Республикасида 3,1 фоиздан 4,5 фоизгача ошган. Бундан ташқари, тармоқлар корхоналари томонидан илмий-тадқиқотларга буюртма бериш ва молиялаштиришдаги иштироки пастлиги давлат бюджетига оғир юк бўлиб қолмоқда⁴.

² <https://innovation.gov.uz/uz/news/post-1369>

³ И.Абдурахмонов. Учинчи ренессанс – илм-фан тараққиёти. <https://mininnovation.uz/uz/news/2334>

⁴ И.Абдурахмонов. Учинчи ренессанс – илм-фан тараққиёти. <https://mininnovation.uz/uz/news/2334>

Шу туфайли Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 октябрдаги ПФ-6097-сон "Илм-фанни 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида"ги Фармонида кўра илм-фанга ажратилаётган маблағларнинг ЯИМга нисбатан улушини 2021 йилда 0,5%, 2025 йилгача 1,2% ва 2030 йилга бориб 2% га етказилиши белгиланган.

Бу борада туризм соҳасидаги инновацион фаолият туристик маҳсулотнинг янгисини яратишга ёки мавжуд маҳсулотни ўзгартиришга, транспорт, меҳмонхонага оид ва бошқа турдаги хизматларни такомиллаштиришга, янги бозорларни ўзлаштиришга, илғор ахборот ва телекоммуникация технологияларини ҳамда маркетинг фаолиятининг замонавий шакллари амалиётга татбиқ этишга йўналтирилган бўлади.

Диверсификация фаолиятига кўра, туризмдаги инновациялар турли хил дам олиш, кўнгилочар, саёҳат ва ҳоказоларни такомиллаштиришда туристларнинг доимий ўсиб бораётган эҳтиёжлари ва талабларини қондириш усули сифатида қаралади. Бугунги кунда замонавий турист дам олиш ва ҳордиқ чиқаришнинг анъанавий шакллари билан кифояланишни истамай қолди. У дам олиш жараёнида янги таассуротлар, ҳис-тўйғуларни олишни кутади ва билимларини орттиришга итилади. Шу туфайли туризм соҳасида анъанавий-инновацион диверсификация лойиҳаларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш жуда истиқболли йўналиш ҳисобланади.

Адабиётлар таҳлили. Иқтисодиётга оид адабиётларда А.С.Андреанов анъанавий-инновацион диверсификацияни таклиф қилади, бу анъанавий жараёнларни инновация билан кетма-кет алмаштиришдан иборат ва аксинча, деб ҳисоблайди⁵. Таклиф этилаётган талқин, таниқли илмий ёндашувлардан фарқли ўлароқ, диверсификацияни барқарор инновацион ривожлантиришга қаратилган корхонанинг реал ва молиявий ресурсларини турли фаолият соҳалари ўртасида қайта тақсимлаш стратегияларидан бири сифатида белгилайди.

Махсус адабиётларда туризм соҳасидаги инновацион янгиланиш муаммоларини Валеева С.В., Гриненко Г.П., Суворова А.В.⁶ ўз асарларида тақдим этган. Туризмга минтақанинг иқтисодий ривожланишининг омили сифатида эътибор қаратилмоқда, чунки у иқтисодий фаолиятнинг ёндош турларига шубҳасиз мултипликатив таъсир кўрсатиши Барзыкин Ю., Носова О.Н., Юрик Р.А.⁷ илмий ишларида кўрилган.

Баъзи муаллифлар туризмни ривожлантиришнинг мавжуд муаммоларини, унинг янги турларини, хусусан, экологик турини шакллантиришни кўрсатадилар, буларга

⁵ Andrianov A. S. Diversifikatsiya ekonomicheskikh otnosheniy khozyaystvuyushchikh sub"ektov v konkurentnoy srede: avtoref. ... dis. kand. ekon. nauk: 08.00.01 [Diversification of economic relations of business entities in a competitive environment: abstract of the dissertation ... candidate of economic sciences: 08.00.01]. Kazan: Akademiya upravleniya "TISBI", 2006. 21 p. (In Russian.)

⁶ Валеева С.В. Инновационное обновление в сфере туризма: мировые тенденции, российские реалии и псковский кластер // Национальные интересы приоритеты и безопасность. 2014. № 5. Гриненко Г.П. Туризм – как инновационная составляющая развития экономики России // Особенности развития социально-экономических систем в условиях глобализации: монография / под ред. проф. С.В. Куприянова. Белгород: Изд-во БГТУ, 2012. С. 138–145. Суворова А.В. Дифференцированный подход к пространственному развитию региона: инновационный аспект // Региональная экономика: теория и практика. 2013. № 40. С. 9–14

⁷ Барзыкин Ю. Турист – это маленький инвестор // Бизнес России. 2013. № 3. С. 34–39. Носова О.Н. Особенности современной рекламы в туризме // Библиотека туризма. 2010. № 2. С. 16–17. Юрик Р.А. Маркетинг как необходимый инструмент управления турфирмой // Маркетинг в России и за рубежом. 2008. № 2. С. 109–116.

Вершинина Л.П. Киселева И.А., Трамova А.М., К.Э.Савинованинг⁸ асарларини келтирсак бўлади.

Ўзбекистон шароитида туризм инновациялари бўйича бажарилган илмий тадқиқот ишларда И.С.Тухлиев⁹ "Туризмдаги инновациялар (innovation in tourism)-янги туристик маҳсулотни яратиш ёки мавжудни ўзгартириш, янги бозорларни ўзлаштириш, илғор ахборот ва телекоммуникация технология-ларидан фойдаланиш, туризм, транспорт ва меҳмонхона хизматларини диверсификация қилиш, туризмни амалга ошириш учун стратегик ҳамкорларни яратишга қаратилган ҳаракатлар натижаси, туристик корхоналарнинг ташкилий ва бошқарув фаолиятининг замонавий шаклларини жорий этиш" деб тарифлайди.

Докторлик диссертациясида Б.Ш. Сафаров¹⁰ "Республикада инновацион тараққиётнинг «етиб олувчи» моделидан воз кечиб, миллий инновацион тизимнинг кластерли тузилмасини ривожлантириш асосидаги лойиҳаларни инвестициялаш усулидан кўпроқ фойдаланиш лозим" деб ҳисоблайди.

Шунингдек М.Т. Алимова¹¹ докторлик диссертациясида "бизнингча, инновация – бу истеъмолчиларни жалб қилиш, унинг эҳтиёжларини қондириш билан бир қаторда ташкилотга даромад келтириш ва унинг фаолият юритаётган бозордаги рақобатбардошлик позициясини мустаҳкамлаш мақсадига қаратилган "янгилик" (янги маҳсулот, янги ҳодиса, янги жараён ва ҳк.) ҳамда уни татбиқ этиш ва реализация қилишдир", деб ҳисоблайди.

Таҳлил ва натижалар. Бизнингча Ўзбекистонда туризмнинг шаклланиш жараёнини, унда муҳим ўзгаришлар режалаштирилган ҳозирги босқичда анъанавий-инновацион диверсификация фаолиятини таҳлил қилиш долзарб масала ҳисобланади. Ўзбекистон туризм индустриясини ривожлантиришнинг етакчи йўналиши туризмни анъанавий-инновацион ривожлантириш бўлиши керак, бу янги бўлган ва соҳани ривожлантиришда ижобий ўзгаришларга олиб келадиган тизимли чора-тадбирларни амалга оширишни ўз ичига олади деб ҳисоблаймиз. Бу ҳолатни давлат органлари, туризм ташкилотлари ва жамоат ташкилотларининг ушбу йўналишдаги ўзаро ҳамкорлиги туризм соҳасининг ўсишида намоён бўладиган инновация турларининг таснифи ҳам яқол ифодалайди (1-жадвал).

1-жадвал

Туризмда инновация турларининг таснифи¹²

Инновация турлари	Мазмуни	Мисоллар
Маҳсулот	Туризм бозорига янги	- айнан туристик мақсадларда

⁸ Вершинина Л.П. Проблемы и направления развития системы экологического туризма в Ростовской области // Региональная экономика: теория и практика. 2012. № 25. С. 56–60. Киселева И.А., Трамova А.М. Моделирование развития туристско-рекреационного комплекса региона // Экономический анализ: теория и практика. 2014. № 14. С. 13–19. Савинова К.Э. Экстремальный туризм! Твой выбор? // Туризм и отдых. 2009. № 21. С. 31–34.

⁹ Словарь современных терминов, применяемых в сфере туризма: Справочно-методическое пособие / Авт.сост. Е.В.Голышева, Н.В.Ивонина, И.С.Тухлиев, А.П.Темирохджиев,. - Самарканд : Zarafshon, 2018. - 408 с.

¹⁰ Б.Ш. Сафаров. Миллий туристик хизматлар бозорини инновацион ривожлантиришнинг методологик-услубий асосларини такомиллаштириш. Иқтисодиёт фанлари доктори илмий даражасини олиш учун тақдим этилган диссертация.С.2016й.

¹¹ М.Т. Алимова. Ҳудудий туризм бозорининг ривожланишхусусиятлари ва тенденциялари (Самарқанд вилояти мисолида). Докторлик диссертацияси.С.2017й.

¹² Гриненко Г.П. Туризм – как инновационная составляющая развития экономики России // Особенности развития социально-экономических систем в условиях глобализации: монография / под ред. проф. С.В. Куприянова. Белгород: Изд-во БГТУ, 2012. С. 138–145

инновацияси	маҳсулотни киритиш (турпакет, хизмат, товар).	фойдаланиладиган 2-4 кишилик сизимдаги сув ости кемалари; - уяли телефонларда ўрнатиладиган мобил иловалар электрон гид-таржимонлар; - музей ва кўргазмалар электрон экскурсаводлари.
Жараён инновацияси	Туристтик хизмат (комплекс хизматлар) кўрсатиш жараёнида янги ёки такомиллаштирилган техника ва технологияни тадбиқ этиш (маҳсулот инновацияси билан биргаликда комбинациялашган тарзда амалга оширилиши мумкин).	- авиабилетларни сотиш ва бронд қилиш бўйича автоматлаштирилган тизимлар; - глобал тақсимлаш тизимлари; - Компьютерли захирага олиб қўйиш тизимлари; - электрон билет расмийлаштириш; - меҳмонхоналар брон қилиш тизими (“Белые ночи”, «L'accordo»).
Бошқарув инновацияси	Ташкилот фаолиятини ташкил қилишда самарали тартиб ва тузилмаларни татбиқ этиш.	- ҳамкорликнинг янги тизимлари; - ишчи ўринларнинг янги профильлари; (ихтисосликларини) ва уларга янги талаблар.
Бизнес-модель инновацияси	Бизнес юритишнинг янги усуллари: - мижоз ва фирма; - фирма ва хизматлар етказувчилар ўртасида муносабатларга янги ёндашувлар асосида бизнес юритиш.	- меҳмонхоналарда мижозлар тўғрисида маълумотлар банки ва базасининг яратилиши (“AMAKS Hotels & Resorts”).
Маркетинг инновацияси	Нархнинг шаклланиши, таклиф, товар ҳаракати, маҳсулот тўлови такомиллаштирилишига қаратилган янги маркетинг ёндашувларини ривожлантириш.	- авиаташкilotларнинг доимий мижозларга имтиёзлар тизими (“Аэрофлот бонус”); - “барча нарса киритилган” (all inclusive) сотув тизими.
Логистикада инновация	Таъминот, тақсимот, етказиб бериш (шунингдек, туристларни) занжирлари ва тизимларида янги усуллар.	- “хаб”лар (hub systems) – ягона боғланган авиатранспорт тармоқлари орқали кўчиш; - дестинациянинг интеграциялашган ахборот тизимлари; - ҳаво транспортида клиринг тўлов

		тизимлари.
Институционал инновация	Туризм, шунингдек туристларга хизмат кўрсатиш билан боғлиқ баошқа тармоқларда янги тартибга солиш тизимлари ва қоидалари; Туристлик хуудларда давлат, хусусий сектор, маъмурият, жамоатчилик ўртасида ҳамкорликнинг янги шакл ва тузилмаларини яратиш.	- турли шаклдаги институт-ционал инновациялар; - туристик кластерларнинг шакллантирилганлиги.
Ресурс инновацияси	Янги туристик махсулотлар ва хизматлар ишлаб чиқишда ва туризмни ташкил қилишда янги турдаги ресурслардан фойдаланиш.	- "Катта пандалар шаҳри"; - Хитойда айнан туристик ташрифлар учун қурилган.
Концептуал инновация	Туризм орқали билимлар ва кўникмаларини орттиришга интиладиган замонавий туристлар гуруҳига хос бўлган янги билимлар, янги тажрибаларни орттиришга бўлган эҳтиёжларни қондиришга қаратилган инновациялар.	- "Муздан ясалган меҳмонхоналар" ("Ice Hotel" Швецарияда); - Казино-отельлар (Лас Вегасда); - "Экскалибур" – рицарлик турнирлари ўтказиладиган ўрта аср русумидаги меҳмонхона.

Бугунги кунда туризмда диверсификацияланган кластерлар инновацион ривожланишига катта ҳисса қўшмоқда. Бунинг ёрқин мисолини диверсификацияланган кластер бирлашмаларнинг таркиби ҳам ифодалайди:

- бизнес, ҳукумат ва жамият ўртасидаги анъанавий-инновацион ҳамкорликни диверсификация қилиш;
- янги туристик махсулотлар ва хизматлар ишлаб чиқишда рақамлаштириш технологиялардан самарали фойдаланиш ва уни кенг татбиқ этиш;
- туристик хуудларнинг инновацион ва инвестиция фаоллигини ошириш;
- туристик кластерни ривожлантириш учун молиявий-кредит қўллаб-қувватлашнинг диверсификацияланган манбаларидан фойдаланиш имконияти;
- экспортни сақлаб қолиш ва малакали мутахассисларни тайёрлаш.

Хууднинг туристик махсулотини диверсификация қилиш бозор омиллари ва кучли рақобатни ҳисобга олган ҳолда замонавий беқарор шароитларда диверсификация

стратегиясини танлаш ва амалга оширишга боғлиқ бўлиб, рискларни бошқариш, ресурсларни қайта тақсимлаш, ривожланиш номуносивликларини бартараф этишнинг кучли воситасига айланади, худуднинг ҳолатини сақлаб қолиш ва ривожлантиришга имкон беради.

Умуман диверсификация стратегияси туристик-рекреацион соҳадаги корхоналарнинг янги бозорларга йўналтирилган янги қўшимча хизматларни таклиф этишга интилишини билдиради. Ушбу стратегияни амалиётга тадбиқ этилишини туристик-рекреацион хизматларга кўрсатиладиган сервис хизматини кенгайтирмасдан ва рақобат мухитини яратмасдан амалга ошириб бўлмайди. Демак, туризмни диверсификация қилишда минтақавий туризм маҳсулотининг асосий мақсади-рақобатбардошликни ошириш, минтақа туризм бозоридаги мавқеини мустаҳкамлаш ва рентабелликни оширишдан иборат. Шунингдек, диверсификация турғунлик ва инқирозли вазиятларнинг ечимлардан бири бўлиши мумкин.

Ташқи бизнес муҳотидаги ўзгаришлар шароитида ихтисослашган корхонанинг мумкин бўлган стратегик ҳаракатлари схемасини таклиф қилиб, А.А.Томпсон хулоса қилади, юқоридаги масалани ечиш фирманинг бозордаги рақобатбардош мавқеига ва унинг дастлабки портфелидаги қолган имкониятларига боғлиқлиги. Унинг таъкидлашича, компаниялар диверсификация қилишлари керак бўлган аниқ белгиланган нукта йўқ¹³.

Биз Томпсоннинг бу хулосасини туризм индустрияси доирасида асосли деб ҳисоблаймиз. Шу билан бирга, Н.К.Моисеева бизнеснинг стратегик соҳасини ривожлантириш босқичларига кўра корхона стратегияларининг схемасини тақдим этади, унда диверсификация стратегияси фақат рақобатнинг турбулентлик, етуклик ва пасайиш босқичида мақсадга мувофиқ деб ҳисоблайди.¹⁴

Хулоса ва таклифлар. Бизнеснинг фикримизча, туризмни диверсификация қилиш маълум бир худуд учун қўлланилганда, бу концепция мос келмайди, чунки муҳими, нафақат тадбиркорлик соҳасининг ривожланиш босқичи, балки худуднинг ўзи, унинг иқтисодиёти, ташқи ва ички омиллари, ривожланиш мақсадлари ҳам ҳисобга олиниши лозим.

Табиийки, ҳар қандай стратегия хавф-хатарлар ва кутилаётган муаммолар билан боғлиқ, шунинг учун уларга мурожаат қилишда минтақалар уларни амалга оширишнинг ижобий ва салбий оқибатларини ҳисобга олади ва тенденциялар, ташқи ва ички муҳит имкониятлардан келиб чиқиб, маълум бир стратегияни амалга ошириш бўйича асосланган қарор қабул қилинади.

Стратегияни танлаш тадқиқот, ишланмалар ва инновацияларнинг бошқа шакллари учун режаларни ишлаб чиқиш билан боғлиқ бўлади. Стратегик режалаштириш - бу ташкилотга ўз мақсадларига эришишга ёрдам берадиган аниқ стратегияларни ишлаб чиқишга олиб келадиган бошқарув томонидан қабул қилинадиган ҳаракатлар ва қарорлар тўплами. Одатда, инновацион стратегияларнинг куйидаги турлари ажратилади:

Хужумкорлик - ўз фаолиятини тадбиркорлик рақобати тамойилларига асослайдиган фирмалар учун хосдир. Бу кичик туристик фирмалар учун одатий ҳол бўлиб ҳисобланади.

Химояланувчи - мавжуд бозорларда фирманинг рақобатбардош мавқеини сақлаб

¹³ Томпсон, А. А. Стратегический менеджмент. Создание конкурентного преимущества / А. А. Томпсон-мл., А. Дж. Стрикленд III. – Москва: Вильямс, 2015. – 928 с.

¹⁴ Моисеева, Н.К. Стратегическое управление туристской фирмой: учебник / Н.К. Моисеева. – Москва: Финансы и статистика, 2011. –503 с

қолишга қаратилган. Бундай стратегиянинг асосий функцияси инновацион жараёнда "ҳаражат-натижа" нисбатини фаоллаштиришдан иборат.

Ушбу стратегия бозорда 60 фоиздан ортиқ ўринларни эгаллаган йирик туристик фирмаларга нисбатан қўлланилади.

Имитацияли - кучли бозор ва технологик мавқега эга турфирмалар томонидан қўлланилади. Имитацияли стратегия бозорга у ёки бу янгиликларни жорий этишда пионер бўлмаган турфирмалар томонидан қўлланилади. Бундай ҳолатда, кичик инновацион турфирмалар ёки етакчи фирмалар томонидан бозорга чиқарилган инновацияларнинг асосий истеъмол хусусиятлари (лекин техник хусусиятлари эмас) кўчирилади.

Туристлик фирмаларнинг диверсификация стратегиясини режалаштириш ва ишлаб чиқиш жараёни вақт ва маблағни, тадқиқот ва бошқа саъй-ҳаракатларни талаб қилади. Шу туфайли ушбу жараёни муваффақиятли амалга ошириш учун юзага келиши мумкин бўлган муаммолар ва истиқболларни, мавжуд мақсадларни, минтақанинг ҳозирги ҳолати ва шароитларини, туристлар эҳтиёжларини қондириш қобилиятини ва жаҳон амалиётини ҳисобга олиш мақсадга мувофиқ.

Туризмни диверсификация қилишнинг инновацион стратегиясини танлашда Boston Consulting Group (BCG) томонидан ишлаб чиқилган бозор улуши ва тармоқнинг ўсиш суръатларига асосланган диверсификация хўжалик портфели матрицасидан фойдаланиш тавсия қиламиз. Ушбу хўжалик портфели матрицаси-диверсификацияланган турфирма фаолиятининг (бизнесини) ҳар бир турдаги стратегик ҳолатини таққословчи икки ўлчамли модели ҳисобланади. Туристлик фирмаларнинг тармоқдаги бозор улуши ва ўсиш суръатларига асосланган инновацион стратегияларни танлашнинг такомиллашган усулидан амалиётда фойдаланиш «Ўзбекистон-2030» стратегиясида 2030 йилгача эришиладиган мақсадларнинг Ўзбекистонда ташқи ва ички туризмни ривожлантириш учун кенг шароитлар яратиш ва сайёҳлар сонининг самарадорлик кўрсаткичларини ошириш имкониятини беради.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Тухлиев И.С., Абдухамидов С.А. Туризм: назария ва амалиёт. Дарслик (Учинчи нашр) –Т.: «Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi», 2021. 424 бет.;
2. Tuxhliev, I. S., & Abdukhamidov, S. A. (2021). Strategic planning processes in regional tourism in the digital economy. *Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance*, 2(5), 22-27.
3. Туризм атамаларининг изоҳли луғати/И.С.Тухлиев, М.Э.Пўлатов, А.Ш.Бердимуродов. – Самарқанд, "Наврўз", 2021, 248 бет.
4. Tuxhliev, I. S., Abdukhamidov, S. A., & Muhamadiev, A. N. (2020). Features of the use of digital technology in the development of geographic information systems in tourism. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(7 Special Issue), 2206-2208.
5. Baxtishodovich, B. S., Suyunovich, T. I., & Kholiqulov, A. (2017). The start-up of tourism in Central Asia Case of Uzbekistan. *World Scientific News*, 67(2), 219-237.